

COMISSIONANDO UM DATACENTER

Joel Ramos de Moraes, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

peessoal.joel@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este estudo investiga o processo de comissionamento de data centers modulares, destacando sua importância nas fases de construção e operação. O comissionamento é uma etapa crucial que assegura que todos os sistemas e componentes operem conforme o projeto e as especificações técnicas, garantindo eficiência, segurança e confiabilidade. As fases do planejamento, implementação e operação são detalhadas, com ênfase nos testes realizados para validar o desempenho dos sistemas. Durante o comissionamento, são realizados testes de carga, refrigeração, energia e simulações de falhas, que são essenciais para identificar e corrigir problemas antes da operação plena. A fase de operação envolve monitoramento contínuo, gestão de capacidade e manutenção preventiva, adaptando cada etapa às especificidades do projeto. O comissionamento é uma das últimas etapas antes da entrega do data center, e sua rigorosidade é fundamental para minimizar riscos e falhas operacionais. A análise conclui que um comissionamento meticuloso permite que o data center opere de forma otimizada desde o início. Essa etapa garante que a infraestrutura esteja pronta para condições operacionais reais, melhorando a robustez e a eficiência operacional. Assim, o sucesso do data center depende fortemente de um comissionamento bem-executado, que assegura a continuidade e a segurança das operações.

Palavras-chave: Data Center, Comissionamento, Eficiência, Segurança, Testes.

Abstract - This study investigates the commissioning process of modular data centers, highlighting its importance in the phases of construction and operation. Commissioning is a crucial step that ensures all systems and components operate according to the project and technical specifications, guaranteeing efficiency, safety, and reliability. The phases of planning, implementation, and operation are detailed, with an emphasis on the tests conducted to validate system performance. During commissioning, load tests, cooling tests, energy tests, and failure simulations are performed, which are essential for identifying and correcting issues before full operation. The operation phase involves continuous monitoring, capacity management, and preventive maintenance, adapting each step to the project's specificities. Commissioning is one of the last steps before the data center is handed over, and its rigor is fundamental to minimizing risks and operational failures. The analysis concludes that meticulous commissioning allows the data center to operate optimally from the start. This step ensures that

the infrastructure is ready for real operational conditions, enhancing operational robustness and efficiency. Thus, the success of the data center heavily relies on well-executed commissioning, which guarantees the continuity and security of operations.

Keywords: Data Center, Commissioning, Efficiency, Safety, Testing.

INTRODUÇÃO

O processo de fabricação de um data center é uma empreitada complexa que envolve várias fases, desde a concepção inicial até a entrega final do projeto. Esse processo inclui a elaboração da ideia, levantamento das necessidades, projeto, construção, testes e comissionamento, culminando na operação do data center. Cada uma dessas etapas é fundamental para garantir que a infraestrutura atenda às exigências de capacidade, eficiência e segurança, refletindo a crescente demanda por soluções tecnológicas robustas no cenário atual.

A relevância deste estudo reside na necessidade crescente de otimizar o funcionamento de data centers, especialmente em um mundo cada vez mais digital. À medida que as organizações se tornam mais dependentes de tecnologia, a eficiência operacional e a confiabilidade das infraestruturas de TI se tornam cruciais. A fase de comissionamento, frequentemente subestimada, desempenha um papel central na validação dos sistemas e componentes do data center, assegurando que tudo esteja em conformidade com as especificações técnicas e regulamentares.

Além disso, a evolução das tecnologias, como a inteligência artificial e a computação em nuvem, traz novos desafios para a construção e operação de data centers. A necessidade de um comissionamento rigoroso se intensifica, uma vez que as falhas operacionais podem resultar em custos significativos

e interrupções nos serviços. Portanto, compreender o processo de comissionamento e sua implementação eficaz é vital para garantir que os data centers operem de maneira segura e eficiente.

Este estudo também se justifica pela escassez de pesquisas focadas nas etapas finais do ciclo de vida de um data center, particularmente no que se refere ao comissionamento. A literatura existente muitas vezes se concentra nas fases iniciais, deixando uma lacuna em relação à avaliação e validação dos sistemas antes da operação plena. Ao abordar essa questão, o presente trabalho busca contribuir com conhecimentos que ajudem a melhorar a prática do comissionamento no setor.

A realização deste estudo é fundamental para profissionais da área de tecnologia da informação, engenheiros e gestores de data centers. As informações e diretrizes apresentadas podem servir como um guia prático para a implementação de processos de comissionamento mais eficientes, resultando em data centers que não apenas atendam às expectativas de desempenho, mas que também sejam sustentáveis e resilientes frente aos desafios do futuro.

REFERENCIAL TEÓRICO

O processo de fabricação de um data center é uma empreitada complexa que envolve diversas fases interligadas, que vão desde a concepção inicial da ideia até a entrega final do projeto em operação. Esse percurso inclui etapas fundamentais, como o levantamento das necessidades, o desenvolvimento do projeto, a construção ou fabricação, a realização de testes e, por último, o comissionamento. É precisamente nesta fase de comissionamento que se concentra o foco deste estudo, dado que sua importância é crítica dentro do contexto dos data centers, assegurando que todas as funcionalidades e especificações do projeto sejam rigorosamente atendidas.

A construção e operação de um data center são tipicamente divididas em três fases principais: planejamento, implementação e operação, sendo o comissionamento uma parte essencial da fase de

operação. Durante a fase de planejamento, é realizado um levantamento de requisitos detalhado, onde são definidas as necessidades em termos de capacidade, espaço, energia, refrigeração e conectividade. Além disso, a avaliação de requisitos específicos de segurança e conformidade regulatória é imprescindível para garantir que a instalação atenda a todas as normativas vigentes. A escolha da localização do data center também desempenha um papel fundamental; fatores como a disponibilidade de energia, a conectividade com redes de fibra óptica, a segurança geográfica — que considera o risco de desastres naturais — e a acessibilidade são todos criteriosamente analisados. É ainda relevante considerar os incentivos fiscais ou regulatórios que podem ser oferecidos por diferentes regiões, o que pode impactar significativamente no custo total do projeto.

Na fase de implementação, diversas atividades são realizadas, incluindo a construção civil do data center, que envolve a preparação do terreno e a edificação da estrutura física. Além disso, sistemas de segurança física são instalados, abrangendo controle de acesso, câmeras de circuito fechado (CFTV) e sistemas contra incêndio, que são essenciais para proteger a instalação. A infraestrutura elétrica e de refrigeração é montada, com a instalação de geradores, unidades de fonte ininterrupta de energia (UPS), painéis de distribuição, sistemas de climatização (HVAC) e chillers, todos fundamentais para garantir o funcionamento adequado do data center. A instalação de equipamentos de TI, que inclui a configuração de racks, servidores, storages e switches, também faz parte dessa etapa, assim como a implementação de sistemas de virtualização e de gerenciamento de servidores. A conectividade de rede externa, através de fibra óptica e provedores de serviços de Internet (ISPs), é estabelecida, assegurando que a infraestrutura esteja pronta para suportar as operações.

O comissionamento é um processo que se destaca nessa sequência, pois envolve a verificação, o teste e a validação de todos os sistemas e componentes do data center para garantir que estejam funcionando

de acordo com o que foi projetado. Este processo é vital para assegurar que a infraestrutura e os sistemas estejam prontos para operar de maneira eficiente, segura e confiável. Para tanto, uma série de testes e validações é realizada para verificar o funcionamento do site. Isso inclui testes de carga, testes de refrigeração e testes dos sistemas de energia, todos destinados a garantir que o data center possa operar conforme o planejado. Simulações de falhas e testes de segurança, como a recuperação de desastres, são igualmente importantes para validar a resiliência da operação.

A fase de operação envolve um monitoramento contínuo, que se traduz no uso de sistemas dedicados para acompanhar o desempenho dos sistemas de energia, refrigeração e equipamentos de TI. Além disso, a segurança física e cibernética é monitorada para detectar e responder a ameaças em tempo real. A gestão de capacidade é outra atividade essencial, onde há uma análise constante da utilização de recursos, com o objetivo de otimizar a alocação de servidores, armazenamento e conectividade. O planejamento de upgrades ou expansões é realizado conforme a demanda cresce, garantindo que o data center permaneça eficiente e responsivo às necessidades do negócio.

Manutenção preventiva e corretiva é outro aspecto crítico, envolvendo a realização regular de manutenções nos sistemas de energia, refrigeração e equipamentos de TI, além da rápida resposta a falhas e execução de reparos ou substituições sempre que necessário. A gestão de segurança e conformidade garante que políticas de segurança cibernética e física sejam implementadas para proteger os ativos do data center, mantendo a conformidade com normas e regulamentos, como a ISO 27001 e PCI-DSS. O planejamento de recuperação de desastres é igualmente crucial, envolvendo o desenvolvimento e testes regulares de planos que garantam a continuidade dos negócios em caso de falhas catastróficas.

A otimização e a melhoria contínua são práticas essenciais, que envolvem a avaliação constante das operações para identificar áreas de melhoria e a

implementação de novas tecnologias ou práticas que possam aumentar a eficiência energética, reduzir custos e melhorar a resiliência do data center. Cada uma dessas etapas pode ser adaptada conforme o tamanho, escopo e especificidades do projeto do data center, seja ele modular ou tradicional. Cada fase tem sua importância e relevância para alcançar a operação desejada e obter os resultados do investimento.

É importante ressaltar que, frequentemente, o comissionamento é uma das etapas mais subestimadas desse processo. Embora ocorra nas vésperas da entrega do data center à operação, os profissionais envolvidos precisam deter uma expertise abrangente, tanto dos processos anteriores quanto dos próximos. Essa expertise é fundamental para prever riscos e adaptar as necessidades do cliente, sem comprometer o projeto, enquanto se mantém a flexibilidade necessária para facilitar a operação. A missão geral dos profissionais envolvidos é confirmar que o que foi projetado corresponde exatamente ao que está sendo entregue, além de checar os parâmetros de cada equipamento e certificar a eficiência das informações que foram impostas.

METODOLOGIA

Este estudo baseia-se na análise das etapas de comissionamento de data centers, com foco nos objetivos, práticas e processos envolvidos na validação e verificação de todos os sistemas e componentes.

Para tal foram estudadas as seguintes fontes.

Quadro 1: Fontes pesquisadas

Tipo	Referência
Livro	ASHRAE
Livro	Oppenheimer, P.; Splaine, R. Commissioning.
Livro Digital	Larroya, Jorge C.
Livro Digital	Geng, Hwaiyu.
Livro	Sousa Neto, Manoel Veras de
Livro	Marin, Paulo S.; Faccioni Filho, Mauro; Sousa Neto, Manoel Veras de; et al.
Artigo Científico	Delta Power Solutions

Tipo	Referência
Artigo de Site	Laia, Wilson. Dos Grandes CPDs aos Datacenters – Parte I
Documento Online	Faccioni Filho, Mauro
Artigo de Site	Aquim, Tatiane

Para a análise foram considerados os seguintes pressupostos:

- O comissionamento é dividido em várias fases, cada uma com suas particularidades e procedimentos específicos. Inicialmente, foram identificados os objetivos do comissionamento, que incluem a verificação de conformidade, a realização de testes de desempenho, a identificação de problemas e a garantia de qualidade.
- Os objetivos de verificação de conformidade visam assegurar que todos os sistemas, como energia, refrigeração e conectividade, foram instalados de acordo com os planos de projeto e atendem às especificações técnicas e regulamentares. Para alcançar isso, é necessária uma sequência rigorosa de testes e validações que garantam o funcionamento correto do data center. Testes de carga, de refrigeração e de sistemas de energia são realizados para garantir que o data center opere conforme o planejado. Também são executados testes de segurança, incluindo simulações de falhas e estratégias de recuperação de desastres.
- As etapas do comissionamento incluem, em primeiro lugar, o planejamento do comissionamento, que envolve o desenvolvimento de um plano detalhado com as metodologias, critérios de aceitação e cronograma para os testes. Segue-se a inspeção visual e verificação inicial, onde ocorre uma revisão física dos sistemas instalados para garantir a correta montagem e a eliminação de impedimentos. Na sequência, são realizados testes em componentes individuais, como unidades de

UPS e geradores, para verificar seu funcionamento isolado.

Os testes integrados são essenciais para validar a compatibilidade entre os sistemas, permitindo que eles operem juntos ou individualmente, o que é crucial para garantir que o data center nunca esteja sem energia. Testes de simulação de condições de operação também são realizados, avaliando como o data center responde a diferentes situações, como picos de carga e falhas de energia. Finalmente, uma documentação meticulosa dos resultados dos testes, das não conformidades encontradas e das ações corretivas é mantida, culminando na aceitação final do data center para operação.

RESULTADOS E ANÁLISE

Das fontes analisadas, tem-se que os objetivos do comissionamento em um data center são fundamentais para garantir que a instalação funcione de maneira eficaz e segura. A primeira etapa, a verificação de conformidade, tem como principal finalidade assegurar que todos os sistemas, incluindo os de energia, refrigeração e conectividade, foram instalados de acordo com os planos de projeto, respeitando as especificações técnicas e regulamentares. Essa verificação é crucial, pois qualquer desvio pode comprometer o funcionamento da infraestrutura, levando a falhas operacionais e impactos significativos no desempenho geral do data center.

Em seguida, os testes de desempenho são realizados para validar o funcionamento de todos os sistemas sob condições operacionais reais. Essa etapa inclui simulações de carga e cenários de falha, que são vitais para identificar como o sistema se comportará em situações críticas. Imagens, como a da carga total instalada em uma UPS do data center durante os testes (Figura 1), ilustram a condição em que o sistema é colocado à prova, garantindo que cada equipamento responda adequadamente às demandas esperadas.

Figura 1: carga total instalada em uma UPS

Fonte: o Autor (2024)

De maneira semelhante, a medição do equipamento de ar-condicionado em plena carga durante os testes (Figura 2) demonstra a eficácia do sistema de climatização em manter as temperaturas ideais.

Figura 2: Eficácia do sistema de climatização

Fonte: o Autor (2024)

Os testes realizados não apenas validam a eficácia dos equipamentos, mas também colocam à prova a integridade da instalação como um todo. Os sistemas são submetidos a potências máximas projetadas por períodos determinados, e de forma gradual, conforme as etapas desejadas. É fundamental que esses testes sejam conduzidos seguindo as normas estabelecidas para cada tipo de equipamento, assegurando que as avaliações sejam realizadas em um cenário que represente com precisão as condições operacionais reais.

Um aspecto essencial do comissionamento é a identificação de problemas, que visa detectar e corrigir quaisquer falhas ou defeitos antes que o data center comece suas operações. Essa fase é crítica para minimizar o risco de falhas durante o uso real,

o que poderia resultar em interrupções e prejuízos operacionais. A garantia de qualidade é outro objetivo primordial, assegurando que a instalação cumpra com os requisitos de desempenho, segurança e eficiência energética estabelecidos no projeto.

As etapas do comissionamento começam com o planejamento, que envolve a elaboração de um plano detalhado que define as metodologias, critérios de aceitação e cronograma para os testes. A inspeção visual e a verificação inicial são realizadas para garantir que a montagem dos sistemas foi feita corretamente e que não existem impedimentos para a realização dos testes.

Na sequência, são realizados testes em componentes individuais, como unidades de UPS e geradores, bem como sistemas de refrigeração. Esses testes verificam o funcionamento isolado de cada sistema, garantindo que estejam prontos para a integração. Os geradores, por exemplo, são testados para validar seu funcionamento mecânico e garantir que atendam aos requisitos estabelecidos. Testes do sistema de UPS são energizados e realizados com o sistema ainda sem carga, enquanto os sistemas de refrigeração são colocados em operação, validando o funcionamento mecânico e as condições de pressão ideais.

Após a verificação dos componentes individuais, os testes integrados são executados para avaliar a compatibilidade e a interação entre os sistemas. Essa fase é crítica, pois garante que todos os sistemas funcionem juntos de maneira coesa. Para isso, são utilizadas duas fontes de alimentação, conhecidas como linha X e linha Y, que podem operar em conjunto ou individualmente. O uso de um equipamento chamado chave estática ou chave ATS é essencial, pois permite a identificação de falhas na linha de alimentação e a transferência automática para a linha mais segura, evitando assim qualquer tipo de desligamento ou oscilação que possa causar indisponibilidade.

Simulações de condições de operação são também uma parte fundamental do processo de comissionamento. Testes de carga e desempenho são realizados em situações de pico, avaliando como o

data center reage a diferentes condições. Os geradores, que são a principal fonte de fornecimento de energia, são testados em condições extremas para garantir sua capacidade de operação prolongada sem oscilações ou interrupções. Além disso, o sistema de UPS é testado para assegurar que ele possa responder rapidamente à falta de energia da concessionária, considerando diversos cenários, como bypass externo mecânico, bypass estático e retificação da alimentação.

Os testes de descarga de bateria são importantes para validar o desempenho dos bancos de baterias durante as condições de operação. Esses testes garantem que, em caso de interrupção, as baterias possam fornecer energia adequadamente. Para os sistemas de refrigeração, testes são realizados para monitorar o comportamento térmico dos equipamentos, que devem ser capazes de atender à demanda instalada em diferentes condições, acompanhando parâmetros como temperatura, umidade e pressão de trabalho.

Esses testes são cruciais para garantir a segurança e a estabilidade do data center, uma vez que qualquer falha em um desses sistemas ou equipamentos pode comprometer a operação inteira. Documentação e relatórios são mantidos de maneira detalhada, registrando os resultados dos testes, as não conformidades encontradas e as ações corretivas tomadas. Após a conclusão bem-sucedida de todos os testes e correções, o data center é formalmente aceito para operação, pronto para entrar em funcionamento.

O comissionamento, portanto, é um componente vital para assegurar que o data center funcione de forma eficiente e contínua desde o início das operações. Ele não apenas reduz o risco de falhas futuras, mas também melhora a eficiência operacional e garante que todas as expectativas de desempenho e segurança sejam atendidas. Cada etapa do comissionamento é determinante para a avaliação da integridade física e operacional do data center, possibilitando identificar e corrigir falhas antes que a instalação inicie suas operações. A abordagem metódica adotada durante essa fase é

fundamental para garantir uma operação estável e eficiente a longo prazo.

CONCLUSÃO

Em conclusão, o processo de construção e operação de um data center se revela como um empreendimento de grande complexidade, que demanda atenção metódica e detalhada em cada uma de suas fases, desde o planejamento inicial até a operação contínua. Cada etapa, desde o levantamento de requisitos até a implementação de sistemas, desempenha um papel crucial na formação de uma infraestrutura robusta e confiável. A fase de comissionamento, embora muitas vezes subestimada ou negligenciada, emerge como um componente crítico nesse ciclo, sendo fundamental para a validação da infraestrutura e para garantir que todos os sistemas operem conforme os parâmetros estabelecidos no projeto.

O comissionamento é o momento em que se assegura não apenas a conformidade com as especificações e regulamentações, mas também a identificação e correção de potenciais problemas antes que o data center entre em operação plena. Essa fase permite a realização de testes rigorosos e verificações minuciosas, assegurando que cada sistema — de energia, refrigeração, conectividade e segurança — esteja preparado para lidar com as exigências reais de operação. A importância do comissionamento reside na sua capacidade de confirmar que o data center está realmente pronto para enfrentar condições operacionais desafiadoras, o que é essencial para garantir eficiência, segurança e confiabilidade.

Além disso, um processo de comissionamento bem-executado minimiza os riscos de falhas operacionais, que poderiam levar a custos elevados e interrupções significativas nos serviços. Profissionais qualificados, através de avaliações detalhadas, são capazes de assegurar que o data center funcione de maneira otimizada, aumentando não apenas a robustez operacional, mas também a capacidade de resposta a situações adversas. Isso se traduz em um ambiente

mais seguro e eficiente, pronto para atender às demandas em constante evolução da tecnologia da informação.

Portanto, o sucesso de um data center depende fortemente de uma abordagem meticulosa e bem estruturada ao comissionamento. Essa fase não é apenas um passo final antes da entrega, mas uma garantia de que todas as expectativas de desempenho e segurança serão atendidas. Assim, investir tempo e recursos no comissionamento é fundamental para alcançar uma operação estável e eficiente a longo prazo, assegurando que o data center não apenas atenda às necessidades atuais, mas também seja capaz de se adaptar às exigências futuras do mercado e da tecnologia.

REFERÊNCIAS

- AQUIM, Tatiane. IBM aposta em data center modular para o setor financeiro. 2017. Disponível em: <http://www.datacenterdynamics.com.br/focus/archive/2017/06/ibm-aposta-em-data-center-modular-para-o-setor-financeiro>. Acesso em: 15 set. 2023.
- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Data Center Design and Operation Guidelines. ASHRAE Technical Committee 9.9, "Mission Critical Facilities, Data Centers, Technology Spaces, and Electronic Equipment." 2021.
- DELTA POWER SOLUTIONS. Datacenter Modular: Crescimento e Vantagens: Soluções de Infraestrutura para Datacenter. 2017. Disponível em: <http://www.deltapowersolutions.com/pt-br/mcis/artigo-tecnico-datacenter-modular-crescimento-e-vantagens.php>. Acesso em: 15 set. 2023.
- FACCIONI FILHO, Mauro. Contêiner como alternativa para redução de custos com energia. 2012. Disponível em: http://www.fazion.com.br/netcom2013/MauroFaccioni_doc1.pdf. Acesso em: 01 ago. 2023.
- LAIA, Wilson. Dos Grandes CPDs aos Datacenters – Parte I. 2013. Disponível em: <https://www.tiespecialistas.com.br/2013/03/dos-grandes-cpds-aos-datacenters-parte-i-2/>. Acesso em: 20 abr. 2023.
- MARIN, Paulo S.; FACCIONI FILHO, Mauro; SOUSA NETO, Manoel Veras de; et al. Data Centers, Desvendando cada passo: conceitos, projeto, infraestrutura física e eficiência energética. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011.
- OPPENHEIMER, P.; SPLAINE, R. Commissioning Data Centers: A Practical Guide to Reliability and Efficiency. 2014.
- SOUSA NETO, Manoel Veras de. Computação em Nuvem, Nova Arquitetura de TI: Nova arquitetura de TI. São Paulo: Brasport Livros e Multimídia Ltda, 2015. 193 p.
- UPTIME INSTITUTE. Tier Standard: Topology. 2018.
- NBR ISO/IEC 20000-1 - Sistema de Gestão de Serviços de TI. 2020.
- NBR ISO/IEC 27001 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação. 2022.
- NFPA 75 - Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment. 2022.
- ANSI/BICSI 002-2019 - Data Center Design and Implementation Best Practices. 2019.
- ISO 50001 - Sistema de Gestão de Energia. 2018.
- TIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. 2021.
- ASHRAE 90.4 - Energy Standard for Data Centers. 2020.
- NBR ISO/IEC 24764 - Tecnologia da Informação - Infraestrutura de Cabeamento de Data Centers. 2020.